

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

QARAQALPAQSTANDA MEKTEP GEOGRAFIYASÍ SABAǴÍN OQÍTÍWDÍŇ JETISKENLIKLERI HÁM KEMSHILIKLERI

Uzakbaev K.K.

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Geografiya kafedrası docenti w.a., g.i.f.d. (PhD)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17401275>

Annotaciya: *bul teziste Ózbekstanda, sonday-aq, Qaraqalpaqstanda mektep geografiyası sabaǵın oqıtıwda ushırasıp atırǵan jetiskenlikler hám kemshilikler haqqında bayan etilgen.*

Gilt sózler: *geografiya pání, Eratosfen, mektep, akademiyalıq licey, jańa pedagogikalıq texnologiya, sabaqlıq, maektep atlasları, kontur karta, social-gumanitar pánler, tábiyiy pánler*

Abstract: *This thesis describes the achievements and shortcomings in teaching school geography in Uzbekistan, as well as in Karakalpakstan.*

Keywords: *geography, Eratosthenes, school, academic lyceum, new pedagogical technology, school textbook, school atlases, outline map, social sciences and humanities, natural sciences*

Kirisiw. Geografiya ilimi úlken tariyxqa iye ilimlerdiń biri esaplanıp, ótken tariyxıy dáwirler dawamında bul ilimge ilimpazlar hár qıylı kózqarastan baha bergen. Bunıń nátiyjesinde geografiya iliminiń úyreniw obyektı hám predmeti máselesinde túrlishe pikirler júzege kelgen.

Geografiya sózi grek tilinen alınǵan bolıp, “geo” - jer, “grafo” - jazaman degen mánisti bildiredi. Bul ilim júdá erte dáwirlerden baslap qalıplesken bolıwına qaramastan, oǵan usı atamanı b.e.sh. III ásirde grek ilimpazı Eratosfen bergen. Geografiya ilimi búgingi dáwirge shekem birqansha rawajlanıw basqıshların basıp ótti. Hár bir dáwirde oǵan bir-birinen parıq qılatuǵın kózqaraslar menen múnásibette bolındı.

Tiykargı bólim. Dúnya júzinde geografiya pánin oqıtıwda jańadan-jańa jetiskenliklerge erisilip atır. Jańa pedagogikalıq texnologiyalardı tiykarlangan sabaqlıqlar baspadan shıqpaqta. Geografiyada xabar sistemaları mektep jasınan balalardı úyretilip, óz aldına laboratoriya xanaları shólkemlestirilgen. Mektep jasınan baslap oqıwshılar geografiyalıq programmalarda islewge, kompyuterler hám mobil qurılımlar ushın dástúrler islep shıǵıwǵa úyretilmekte. Ásirese, oqıwshılardı ana watandı súyiwge bolǵan sezimlerin qalıplestiriw maqsetinde tez-tezden tábiyat qoynına sayaxatlar shólkemlestiriw úrdiske aylanǵan. Mısalı, Yaponiya mámleketinde sakura güllegen waqtında barlıq oqıwshılar tábiyat qoynına alıp shıǵılıp, ana watanı Yaponiyanıń tákirarlanbas gózzallıǵı kórsetiledi. Oqıwshılardıń sanasına Yaponiya bul ózleriniń úyi ekenligi, bul watannıń ekinshisi joq ekenligi,

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

tábiyattı asırađan halda Yaponiyanıń hár bir bóleginiń azada bolıwına kómeklesiwi kerekligi sińdiriledi.

Ózbekstan, atap aytqanda Qaraqalpaqstan geografiyasınıń da jetiskenliklerin sanasaq kóp. Mısalı, 2022-jılda jańa pedagogikalıq texnologiyalar hám kórgizbeli qosımshalar menen 7 shi hám 10-klasslar ushın jańa sabaqlıqlardıń baspadan shıǵıwı úlken áhmiyetke iye boldı.

2025-jılda Xalıqaralıq geografiya olimpiadasında Ózbekstan quraması tariyxta birinshi márte 3-orındı alǵanlıǵı maqtanıshlı waqıya boldı.

XX ásirdiń ullı geograflarınan biri N.N.Baranskiy “geografiya sabađı karta menen baslanıp, karta menen tamamlanadı” dep aytqan edi. Mektep geografiyasınıń da ajıralmas bólegi bul atlaslar hám jazıwsız kartalar bolıp esaplanadı. Ózbekstanda mektep atlasları hám jazıwsız kartaları jaqınǵa shekem ózbek hám rus tillerinde Tashkent qalasında jaylasqan “Kartografiya” ilimiy-islep shıǵarıw mámleketlik kárxanasında baspadan shıǵadı. 2022-jıldan tariyxta birinshi márte qaraqalpaq tilinde 4-klass Tábiyattanıw, 5-klass Tábiyiy geografiya baslanǵısh kursı, 7-klass Materikler hám okeanlar tábiyiy geografiyası, 9-klass Jáhanniń ekonomikalıq hám sociallıq geografiyası atlasları hám kontur kartaları, 2024-jılda jańalanǵan hám tolıqtırılǵan 7-klass Materikler hám okeanlar tábiyiy geografiyası, 8-klass Ózbekstannıń ekonomikalıq hám sociallıq geografiyası, 10-klass Jáhanniń ekonomikalıq hám sociallıq geografiyası atlasları hám kontur kartaları baspadan shıqtı.

1-súwret. 4-klass
Tábiyattanıw

2-súwret. 5-klass Tábiyiy
geografiya baslanǵısh
kursı atlası

3-súwret. 7-klass
Materikler hám okeanlar
tábiyiy geografiyası atlası

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

4-súwret. 8-klass
Ózbekstannıń
ekonomikalıq hám
sociallıq geografiyası
atlası

5-súwret. 9-klass
Jáhannıń ekonomikalıq
hám sociallıq
geografiyası atlası

6-súwret. 10-klass
Jáhannıń ekonomikalıq
hám sociallıq
geografiyası atlası

Bunday jetiskenlikler menen birge Qaraqalpaqstan mekteplerinde geografiya pánin oqıtıwda qatar kemshiliklerde gúzetilmekte. Bular:

1) 5-klasstaǵı geografiya hám biologiya pánleriniń hár biriniń háptelik 2 saatlıq, 2 pánniń ulıwmalıq 4 saatlıq sabaq kólemi 2 saatlıq tábiyiy pánine (science) ózgerilgen bolsa, 6-klasslardaǵı háptelik hár biri 2 saattan geografiya, biologiya hám fizika pánleriniń jámi 6 saatlıq saatları kemeytilgen halda, onıń ornına háptelik saat kólemi 3 saat bolǵan tábiyiy pán (science) engiziliwi, bul 3 pánniń hár biriniń 1 saatqa azayǵanın kórsetedi;

2) geografiya sabaqlıqlarındaǵı maǵlıwmatlardı ele de bekkemlew maqsetinde tariyxta birinshi márte qaraqalpaq tilinde tálim alıwshı oqıwshılar ushın mektep atlasları hám kontur kartaları qaraqalpaq tilinde baspadan shıqqanı menen mektep oqıwshılarınıń qolına derlik jetip barmay atır. Sebebi paytaxtımdaǵı oqıw quralları hám kitaplar satatuǵın dúkánlar bunday atlas hám kontur kartalardı alıp keliwden túsetuǵın paydanı azsınıwı sebep bolmaqta. Bizdiń pikirimizshe Qaraqalpaqstan Respublikası Mektepke shekemgi hám mektep bilimlendiriw ministrliǵı bul mashqalanı sheshiwde óziniń ámeliy járdemin bermese, keleside bul atlaslar hám kontur kartalar qaraqalpaq tilinde baspadan shıqqay qalıwı anıq;

3) Qaraqalpaqstan Respublikası Mektepke shekemgi hám mektep bilimlendiriw ministriniń 2025-jıl 15-apreldegi 145-sanlı Qaraqalpaqstan Respublikasındaǵı ulıwma orta bilim beriw mektepleri ushın 2025–2026-oqıw jılına

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Akademiya lıceylerde joqarıda sanap ótilgen 5 fundamental pánler, ana tili (qaraqalpaq, ózbek, rus) hám shet tillerinen 4 bađdar boyınsha tereńlestirilgen bilim beriledi. Mektep oqıwshısı akademiya lıceyde geografiya pánin tereń úyreniwdi qálese de paydasız. Bul pán social-gumanitar pánler bađdarında da yaki tábiyiy pánler bađdarında da tereńlestirilip oqıtılmaydı. Sebebi jáne joqarı bilimlendiriwdegi pánler blogına barıp taqaladı. Bunıń sebebinen geografiya páninen qızıǵıwshı aqlılılar basqa pánlerge ótip ketiwge yamasa iykemlesiwge májbúr bolmaqta. Bul bazarda geografiya pánine talap bar, biraq usınıstı birew sheklep qoyǵanday kórinmekte.

Ádebiyatlar:

1. Allamuratov E., Habipov S., Allanazarov K. "Qaraqalpaqstan tábiyiy geografiyası" ulıwma orta bilim beriw mektepleriniń 7-klası ushın sabaqlıq. "Bilim" baspası, 2015-jıl. 128 bet.
2. Iskenderov A. B., Uzaqbaev Q. K., Sharibaev Am D. I. B. Turizm hám rekreaciya geografiya" páninen oqıw-metodika qollanba //Nókis-2019. – 2019. – T. 128.
3. Turdimambetov, I., Joldasov, A., Iskenderov, A., & Uzaqbaev, Q. (2022). Qaraqalpaqstan ekonomikalıq ham socialıq geografiyası.
4. Turdimambetov I. R., Uzakbaev K. K. QORAQALPOG 'ISTONDA UMUMTA'LIM TIZIMINING RIVOJLANISHI VA JOYLASHUVI XUSUSIYATLARI //Hamkor konferensiyalar. – 2024. – T. 1. – №. 3. – S. 282-288.
5. Turdimambetov I. R., Uzaqbaev Q. K., Oteuliev M. O. Territorial formation of the education system in improving the quality of life of the population of the Republic of Karakalpakstan //Экономика и социум. – 2020. – №. 12 (79). – С. 276-279.
6. Umarov E., Allamuratov E., Umarova A. "Qaraqalpaqstanıń ekonomikalıq hám socialıq geografiyası" ulıwma orta bilim beriw mektepleriniń 8-klası ushın sabaqlıq. "Bilim" baspası, 2015-jıl. 112 bet.
7. Утепова Г. Б., Узакбаев К. К. РОСТ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН И ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //Экономика и социум. – 2021. – №. 10 (89). – С. 1121-1130.